

TAEKVONDOCHILARNI MUSOBAQAGA TAYYORLASHNI MUHIM USTIVOR VAZIFLARI

Tursunboyev Otabek Oybek o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada taekvondochilarni musobaqaga tayyorlashda asosiy kerak bo'ladigan vazifalari haqida fikr yuritiladi.

Abstract: This article reflects the main necessary tasks of preparing taekwondo practitioners for the competition

Аннотация: В данной статье отражены основные необходимые задачи подготовки специалистов по тхэквондо к соревнованиям

Kalit so'zlar: musobaqa tayyorgarlik tizimi, musobaqa sharoitlari, tarkibiy qismlar, musobaqa oldi mashg'utlar.

Key words: competition Preparation System, competition conditions, components, the competition took the coaches.

Ключевые слова: система соревновательной подготовки, условия соревнований, компоненты, предсоревновательная подготовка.

Musobaqalar sportchilar uchun rag'batlantiruchi omil hisoblanadi va shu paytning o'zida sportchida yuklamani tobora oshirib borish, irodani tarbiyalash, sport musobaqalashuviga o'rganish va mashq jarayonini nazorat qilishga o'rgatadi. Musobaqalarni yil davomida shunday joylashtirish kerakki bunda sportchi hal qiluvchi eng muhim musobaqalarga doimiy tayyorlanish imkoniyatiga ega bo'lishi zarur. Musobaqalar orasida jismoniy hamda ruhiy dam olish va bir musobaqada aniqlangan kamchiliklar mashq jarayonida keyingi musobaqalargacha tuzatish imkoniyati bo'lsin. Sportchini musobaqalarda ishtirok etishga tayyorgarlik tizimida quyidagilarni e'tiborga olish zarur:

1. Sportchi uchun musobaqalar hafsala bilan tanlanishi va asta – sekin qiyinlashib borishi lozim.

2. Musobaqada kuch jihatdan teng bo‘lgan sportchilar qatnashishi lozim.
3. Yuqori darajadagi yutuqlarga erishish uchun zarur bo‘lgan miqdordagi musobaqalarda qatnashish zarur.
4. Vaqtni hisobga olmasdan hamda kuchni ko‘p talab qiladigan musobaqalarning ko‘payib ketishi, mashq jarayonlarini cheklab , sportchi tayyorgarligiga salbiy ta’sir etishi mumkin.
5. Musobaqalar taqvimini (kuni, taqsimot, musobaqalar qiyinligi darajasi) shunday sharoit yaratish kerakki bunda sportchiga katta imkon yaratilsin. O‘tkazilayotgan barcha musobaqalar shu maqsadga qaratilmog‘i lozim.

Musobaqa faoliyati eng yuqori sport natijalariga erishishga qaratilgan ayrim harakat, usul, kombinatsiyalardan iborat. Tayyorgarlikning texnik, jismoniy, taktik, ruhiy integral darajasi bilan ta’minlanadi. Sport musobaqalarida qatnashish musobaqa faoliyatining shakli hisoblanadi. Sport bellashuvi vaqti cheklangan raqiblik hisoblanadi. Bu jarayonda bellashayotganlarning qobiliyatini obektiv ravishda solishtiriladi.

Sportchining musobaqa faoliyatini belgilovchi jihat quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo‘ladi:

- 1) Vaziyatni idrok etish.
- 2) Raqib va sheriklarni mashg‘ulot o‘tash jarayoni.
- 3) O‘z holatini dinamikasi.
- 4) Olingan ahborot tahlili va uni musobaqalarning tajribasi va maqsadi bilan solishtirish.
- 5) Fikran asosiy qarorni qabul qilish.
- 6) Qabul qilingan qarorni amalga oshirish.
- 7) Jang olib borishning puxtaligi.
- 8) Hujum harakatlarini samaradorligi.
- 9) Himoya harakatlarini samaradorligi.

Muhim musobaqalarning qanday sharoitda o‘tkazilishi ham hisobga olinishi zarur. Bundan tashqari o‘quv-yig‘in mashg‘ulotlari, tarbiyaviy ishlar,

tibbiy xizmat, ilmiy metodik ta'minot, ovqatlanish tarkibi, dam olish kabilar rejalashtirilgan tartibda amalga oshirishlari lozim. Musobaqaga 12-15 kun qolganda nazorat janglari uyushtiriladi. Nazorat janglaridan so'ng tahlil qilish belgilanadi. Bunda qanday kamchiliklar va xatolarga yo'l qo'yilganligi va qolgan vaqt davomida ular ustida ishlash muhokama qilinadi. Musobaqalar boshlanishiga 2-3 kun qolganda mashg'ulot yuklamalari o'rtachadan yuqori bo'lmasligi talab qilinadi. Ohirgi mashg'ulotlarda sportchi o'z vaznini nazorat qilib borish hamda musobaqada kiyib chiqishi talab qilinadigan kiyimda va vositalarda mashg'ulotni o'tkazish tavsiya qilinadi. Shuningdek jarohatlanishdan ehtiyot bo'lishi talab qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tanlangan sport turi nazariyasi va uslubiyati fani.
2. <https://tyiu.uz/elibrary/books/20231026123929.pdf>
3. <https://genderi.org/sport-musobaqalari-va-sportchilarni-tayyorlash-tizimi.html>

